

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УЗБЕКСКИХ, АНГЛИЙСКИХ И РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК

Ибрагим ТУРСУНОВ Нуралиевич

*Кандидат филологических наук, доцент
Ташкентского университета прикладных наук.*

TursunovIbroxim@utas.uz

ORCID: 0009-0000-4807-5288

Азиза ТУРСУНОВА Муминовна

*Старший преподаватель Ташкентского
университета прикладных наук.*

TursunovaAziza@utas.uz

ORCID: [0009-0009-2710-9501](https://orcid.org/0009-0009-2710-9501)

Аннотация. В этой статье обсуждается то, что фольклор имеет значительную роль, который уведомляет о менталитете, порядочности, воспитание и образование каждого народа с помощью сказки и рассказов.

Ключевые слова: рассказ, воспитания, менталитет, единство, народ, обычаи, культура, история

В современном мировом фольклористике особое внимание уделяется выявлению мифопоэтических основ обрядовых фольклорных жанров и генезису архетипических единиц, обеспечивающих формирование системы духовных ценностей, путем анализа сущности фольклорных произведений с функционально-смысловой точки зрения. В результате продвижения научных взглядов на теорию фольклора на уровень современной культурной антропологии сформировались новые научные взгляды относительно того, что обрядовый фольклор, считающийся составной частью народного творчества, состоит из системы многообразных произведений. функциональные и многогранные художественные тексты, выраженные средствами поэтического мышления.

Коренные реформы, осуществленные в нашей стране, как и во всех областях, создали необходимость обращения к новым объектам исследования в фольклористике, для дачи объективной научной оценки образцам нашего нематериального культурного наследия, которые ранее не анализировались или мало изучались.

Сказки – один из древнейших жанров мирового фольклора, воспевающих мечту, правду, свободу и чистую любовь народов. Именно поэтому сюжеты и главные герои сказок народов мира очень похожи друг на друга.

Известно, что мудрость и дух народа проявляются в традициях и обычаях страны, особенно в ее фольклоре. Фольклор - самый загадочный и необычный жанр детской литературы. А также одна из самых популярных частей фольклора - сказка. Она имеет захватывающий сюжет, смелых героев и счастливый конец, который действительно привлекает читателей. Самые интересные и важные народные сказки передаются из поколения в поколение. Такие сказки стали частью культуры, обычаев и истории народа. Новые

поколения сегодняшнего дня воспитаны на этих славных и замечательных сказках.

Мы любим сказки. Наши родители, бабушки и дедушки рассказывали нам сказки, они пытались показать нам национальную мудрость и красоту нашего родного языка.

Актуальность работы обусловлена важностью изучения сказок как особого вида фольклора. Это помогает нам лучше понять другие культурные ценности, национальные символы и верования.

Гипотеза следующая: если провести сравнительное исследование русских, английских и узбекских сказок, то можно доказать, что сказки имеют сходства, но в то же время имеют определенные различия, обусловленные культурными и историческими особенностями развития народа.

Сказки — это истории, созданные устными традициями. Их сюжеты демонстрируют сильные конфликты между добром и злом, с магией и удачей и обычно имеют счастливый конец. В типичных сказках можно найти общечеловеческие чувства, такие как любовь, ненависть, мужество, доброта и жестокость. Учащиеся должны читать и учиться понимать сказки, чтобы лучше понимать национальную литературу, а также культуру страны в целом. Народные сказки отражают жизнь людей, их историю, верования, менталитет. Различные этапы развития нации представлены в них определенным образом.

Сказка — это короткая история, в которой фигурируют фантастические персонажи, такие как феи, эльфы, великаны и русалки. Сказки важны, потому что они обычно преподают нам урок. Некоторые известные сказки, которые вы, возможно, знаете, включают: «Золушка», «Красавица и Чудовище», «Русалочка и Алладин», «Зумрад и Киммат», «Расколи камень» («Ёрил тош»), «Бей молотком!» («Ур тўқмоқ!»), «Три поросенка», «Красная Шапочка» и так далее.

Есть некоторые элементы сказок, в которых каждая сказка имеет все эти элементы, но история должна иметь по крайней мере несколько из них, чтобы называться сказкой. Главное сходство заключается в начале сказки и в конце, что они часто начинаются и заканчиваются специальными словами, такими как «однажды», «давным-давно» и «жили они долго и счастливо». Когда читаешь эти слова, понимаешь, что история может быть сказкой.

Следующий момент может определить, что всегда есть хорошие и плохие персонажи, такие как зло, дракон, ложные друзья, ведьма и так далее.

Королевская власть — один из персонажей, что означает, что человек является королем, королевой, принцем или принцессой. Еще одним элементом сказки является то, что история часто происходит в замке, лесу или городе. Это называется местом действия. Место действия — это место, где происходит история. Действие Красной Шапочки происходит в лесу, а часть Золушки, Зумрад и Киммат, Расколи камень происходят в замке принца.

Сказки содержат волшебные предметы, в которых вы можете увидеть фей, троллей, эльфов, гоблинов, ковер-самолет, говорящее зеркало, колотушку.

Следует также отметить, что в русских сказках можно найти широкий спектр вымышленных красочных персонажей, таких как фея, ведьма, Баба Яга, Мешок с костями, Дракон, Ведьма, леший, домовый, Сивка-Бурка, Царевна-Лягушка, Жар-птица.

В английских сказках главными героями являются великаны, феи, ведьмы, эльфы, гномы, тролли, пикси, гоблины, волшебник Мерлин, король Артур, рыцари. Волшебными предметами, встречающимися в русских сказках, могут быть волшебный ковер, волшебная скатерть, шапка-невидимка, серебряное блюдо. В английских сказках есть сказки о невидимом пальто, шляпе-ботанике, семимильных сапогах, волшебной золотой трубе.

Узбекские сказки в основном сочетаются с воспитанием и поведением, поэтому в них присутствуют элементы с муравьями, летающими драконами, кроликами, аистом, арбузом, стариками, мачехами и так далее. В русских и английских сказках о животных встречаются практически одинаковые персонажи: волк, лиса, медведь, заяц. Среди животных главными героями являются петух, мышь, кот, собака, однако в узбекских сказках главными героями являются журавль, волк, лиса, птицы. В узбекских, английских и русских народных сказках персонажи выполняют одну функцию: они представляют менталитет своего народа и выражают его на языке, позволяющем говорить о формировании определенного стереотипа. Отличительной чертой русских сказок является объединение многих второстепенных персонажей вокруг персонажа в стремлении к цели. Ими руководит стремление к достижению справедливости. В этом русские сказки отражают эту особенность русской жизни как сообщества. В английских сказках главный герой действует в одиночку.

ВОСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Сказки Британских островов. – Москва: Издательство «Радуга», 1999
2. Мои любимые сказки. – Москва: Издательства «Иностранный язык», 2007.
3. Пропп В.Я. Морфология сказки. Изд-е 2-е. – Москва: Наука, 1969. – 168 с.
4. Мусакулов А.М. Устное народное творчество. Уч.пособие. – Ташкент. 2011.
5. Имомов К. Узбекские народные сказки. – Ташкент: Фан, 1974. –207 С.

COMPARATIVE ANALYSIS OF UZBEK, ENGLISH AND RUSSIAN FOLK FAIRY TALES

Ibragim TURSUNOV Nuralievich

Aziza TURSUNOVA Muminovna

Abstract. *This article discusses that folklore has a significant role, which informs about the mentality, decency, upbringing and education of each nation through fairy tales and stories.*

Keywords: story education, mentality, unity, people, customs, culture, history